

**ВОМБУХ МОРИ L. ТУТ ИПАК ҚУРТНИНГ ҚЎШ ЭМБРИОНАЛ ЛЕТАЛЛАР
БЎЙИЧА МУВОЗАНАТЛАНГАН ЗОТИ ИШТИРОКИДА ОЛИНГАН ЭРКАК
ЖИНСЛИ F₁ ДУРАГАЙЛАРДА ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ
ЎЗГАРИШИ**

¹ М.Абдиқодиров, ²Ш.Ўролова

^{1,2}Чирчиқ ДПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013405>

Аннотация. Мазкур мақолада тут ипак қуртининг ноаллел эмбрионал Z-летал генлар бўйича мувозанатланган C-8нгл зоти иштирокида яратилган янги эркак жинсли дурагай комбинациялари технологик кўрсаткичлари қўш жинсли дурагайлар билан қиёсий тахлил қилинган.

Калим сўзлар: тут ипак қурти, пилла, зот, тизим, эмбрион, летал ген, технологик кўрсаткич.

Ўзбекистонда ялпи пилла ҳосилдорлиги ошиб боришига қарамай, етиштирилаётган пилла ҳомашёсининг сифат кўрсаткичлари енгил саноат талабларини тўлалигича жавоб бера олмаяпти. Тут ипак қуртининг технологик хусусиятлари асосан зот ва тизма турига боғлиқ. Пилланинг ипакчанлик белгилари ҳамда технологик кўрсаткичлари ўртасида мусбат корреляция кўпчилик генетик-селекционер олимларни юқори ипакчанликка эга зотлар ва улар иштирокидаги F₁ дурагай комбинациялари яратишга ундайди. Пилланинг ипакчанлиги ва хом ипак чиқиш даражасини кескин оширишнинг усулларида бири бу – жинси сунъий бошқарилувчи зотларни яратиш ҳисобланади. Чунки эркак жинсли қуртлар ўраган пиллаларнинг ипакчанлиги урғочи жинсга нисбатан 18-20 % юқорироқ бўлади [1]. Шу сабабли тут ипак қуртини саноат миқёсида фақат эркак жинсли индивидларини олиш ва улардан ипакчилик саноатида фойдаланишни илмий асослаш йўналишида кўплаб илмий тадқиқотлар олиб борилган.

1970-йиллардан бошлаб В.А.Струнников, Б.Л.Астауровлар томонидан экспериментал партеногенез бўйича тажрибаларни давом эттирилиб партеногенетик клонлар олишга эришилди. [2], [3].

В.А.Струнников раҳбарлигида 1940 йиллардан бошлаб эмбрионал Z-леталлар воситасида фақат эркак жинсли дурагай авлод олиш тажрибалари амалга оширилган. Натижада, 1970 йилларга келиб W-хромосомасида l₁ ва l₂ доминант летал генларни сақловчи транслокацияга эга генетик линия олинди ва узоқ селекция ишлари асосида C-8нгл деб номланган Z-летал генлар бўйича мувозанатланган зот яратишга эришилди [4]. Ҳозирги кунда ҳам ушбу зот устида қатор маҳаллий олимлар генетик-селекцион тадқиқот ишларини олиб боришмоқда [5], [6], [7], [8].

Мазкур илмий изланишимизнинг мақсади эмбрионал Z-летал генлар бўйича мувозанатланган C-8нгл зоти иштирокида олинган янги дурагай комбинацияларини асосий технологик кўрсаткичларини қўш жинсли дурагайлар билан қиёсий тахлил қилишдан иборат.

Тажрибалар 2020-2022 йилларда Ипакчилик илмий-тадқиқот институтининг махсус қуртхоналарида олиб борилди. Дурагайлаш учун оналик компонент сифатида тут ипак қуртининг йирик пиллали Марварид зоти, юқори ипакчанликка эга Линия-28, Линия-66, Линия-203 ва Линия-207 тизмалари танлаб олинди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Дурагай уруғлар баҳор мавсумида оптимал гигротермик шароитларда жонлантирилди ва парваришланди. Тажрибалар учун қуртлар II ёшнинг биринчи куни 3 қайтарилишда ҳар бирида 250 донадан санаб олинди. Етиштирилган пиллалар териб олиниб, Табиий толалар илмий тадқиқот институтининг сертификатланган махсус лабораториясида таҳлил қилинди. Назорат дурагай сифатида Республикада кенг районлаштирилган кўш жинсли Ўзбекистон 5 дурагайи олинди.

F₁ дурагайларнинг технологик кўрсаткичлари сифатида қуруқ пилла вазни, ипак маҳсулотлари чиқиши, пилланинг чуватилиши, ипак толасининг умумий узунлиги ва толанинг метрик номери кабиларни олишимиз мумкин. 1-жадвалда ота-оналик компонентлар ва F₁ дурагайларнинг технологик кўрсаткичлари кўрсатилган.

1-жадвал

**С-8нгл зоти ва унинг иштирокидаги F₁ дурагайларни технологик
кўрсаткичлари**

Йиллар	Қуруқ пилла вазни, г	Ипак маҳсулотлари чиқиши, %	Пилланинг чуватилиши, %	Ипак толасининг умумий узунлиги, м	Толанинг метрик номери, м/г
Истиқбол					
2020	0,950	51,70	89,0	1225	3239
2021	0,869	53,86	93,7	1233	2755
2022	0,766	51,47	90,1	1183	3021
Ўртача	0,861	52,34	90,9	1214	3005
Л-66хС-8нгл					
2020	0,820	54,05	95,0	1292	2915
2021	0,792	55,00	93,2	1192	2907
2022	0,827	55,01	88,5	1204	2755
Ўртача	0,813	54,68	92,24	1229	2859
Л-28хС-8нгл					
2020	0,826	53,06	94,5	1313	3195
2021	0,772	55,17	93,8	1313	3030
2022	0,878	53,02	89,2	1442	3413
Ўртача	0,825	53,75	92,5	1356	3213
Л-203хС-8нгл					
2020	0,923	52,15	94,7	1604	3355
2021	0,808	51,62	88,2	1196	2994
2022	0,786	53,35	87,9	1138	3012
Ўртача	0,839	52,37	90,3	1312	3120
Л-207хС-8нгл					
2020	0,906	50,66	93,7	1633	3390
2021	0,789	54,15	91,1	1183	2786
2022	0,842	55,58	86,4	1225	2899
Ўртача	0,845	53,46	90,4	1347	3025
Ўзбекистон 5 (қиёсловчи)					
2020	1,050	48,81	86,7	1341	3003
2021	0,899	50,09	90,7	1200	2732
2022	0,925	49,76	90,0	1034	2650
Ўртача	0,958	49,55	89,1	1192	2795

Тоза зот ва тизмаларда қуруқ пилла вазни тирик пилла вазни бир-бирига тўла мос келди. Яъни тирик пилла қуритилиш жараёнидан ўтар экан вазни 2,3-3,3 марта енгиллашади; бунда ғумбак шунча марта сувсизланади. Пилла қобиғи вазни таркибида жуда оз миқдорда сув бўлганлиги учун қуритиш давомида таркибидан сув йўқотилиши деярли сезилмайди. Ипак маҳсулотлари чиқими Л-66×С-8 нгЛ дурагай комбинациясида 54,68 % қайд этилди. Оналик компонентларидан айнан Л-66 тизмсида қайд этилди (52,3 %). Ипак толасининг умумий узунлиги бўйича ҳам Л-28×С-8нгл комбинацияси етакчилик қилди (1356 м). Замонавий пилла йигириш дастгоҳларининг пиллачилик учун қўядиган асосий талабларидан бири сифатида ипак толасининг метрик рақами, яъни, ингичкалиги ҳисобланади. Шуни ҳисобга олган ҳолда тадқиқот учун ўзининг ингичка, пишиқ ва текис тола берувчи бир нечта тизмалар жалб этилган. Айнан эркак жинсли авлодда, асосан, оналик сифатида олинган зот (тизма) лар билан комбинация ҳосил қилинганлиги ўзининг самарасини бермай қолмади. Жумладан, Л-28×С-8нгл комбинациясида метрик номери 3213 м/г ни ташкил этди ва бу олинган натижалар ичида энг яхши натижа бўлиб, ишлаб чиқариш шароитида талаб этиладиган кўрсаткичлар билан тўла мос келиши шубҳасиз.

Юқорида кўриб чиқилган 3 йиллик технологик белгилар шундан далолат берадики, леталлар мониторинги олиб борилиши ва леталлар бўйича мувозанатдаги С-8 нгЛ зоти билан ҳосил қилинган эркак жинсли F₁ дурагайлар кўрсаткичлари яхшиланиш тенденцияси кузатилди. Бундан келиб чиқадики, леталлар мувозанати доимий назоратга олиниши тайёрланаётган дурагай авлоднинг хўжалик, хусусан, технологик белгиларининг яхшиланишига олиб келади. Бу эса ўз навбатида импорт ўрнини босувчи сифатли F₁ дурагай уруғлар тайёрлаш натижасида сезиларли миқдорда ресурс ва маблағ иқтисод қилинишига замин яратади.

Тажриба натижаларидан келиб чиққан ҳолда қуйидагича хулоса қилиш мумкин:

1. Саноатда фақат эркак жинсли куртларни парваришлашда, энг аввало, эркак куртлар кўш жинсли дурагайларга нисбатан 17-20% маҳсулдорроқ бўлишини алоҳида таъкидлаб ўтиш жоиз. Шунинг учун эркак куртларни боқиш ипакчилик иқтисоди нуқтаи назаридан қизиқарли ҳисобланади.

2. Тут ипак куртининг эркак жинсли дурагай комбинациялари, хусусан, Линия-66×С-8нгл дурагай авлоди толанинг текислиги ва ингичкалиги, шунингдек, хом ипак чиқиши ва ипак маҳсулотлари чиқиши кўрсаткичлари юқорилиги билан ҳозирги кундаги талаб даражасидалиги эътиборга молик.

3. Дурагайлар комбинацияларида ипак тола умумий узунлиги ошиши тенденцияси кузатилиб, бу ўз навбатида, маҳсулдорлик белгиларига, хаётчанлигига, метаболизм жараёнларига летал генларни ноҳўя таъсири кузатилмаганлигидан далолат беради.

REFERENCES

1. В.А.Струнников Генетические методы селекции и регуляции пола тутового шелкопряда. // М.: ВО «Агропромиздат», 1987 в. – С. 260-313.
2. В.А.Струнников, Л.В.Струнникова, Ю.М.Павлолва. Искусственный амеиотический партеногенез у тутового шелкопряда. // ДАН СССР-Москва, 1981, - Т.268, -N2. -С-91-107.

3. В.А.Струнников, В.М.Мересин, Л.В.Струнникова, Ю.М.Павлолва. Амейотический гиногенез у тутового шелкопряда, индуцированный высокой температурой. // Генетика. - Москва, 1984, - Т.20, -N11. -С-1837-1845.
4. В.А.Струнников. Получение мужского потомства у тутового шелкопряда. // Доклады АН СССР.-Москва, 1969. -Т.189. - N5. – С.1155-1158.
5. Abdikodirov, M. (2021, November). VITALITY INDICATORS OF F2 GENERATION IN IMPROVING BALANCED C-8 NGL BREED OF SILKWORM BY DOUBLE LETHAL. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 32-35).
6. Nasirillaev, B. U., Abdikodirov, M. A., & Khalilova, M. F. Development of a new genetic method of improving the Mulberry Silkworm Bombyx Mori L. breed balanced on Embryonic Z-Lethal. International Journal of Health Sciences, (I), 4454-4470.
7. Nasirillaev, B. U., & Abdikodirov, M. A. The Heritage of Egg Color During the Development of a New Genetic Method of Improvement of Mulberry Silkworm Bombyx Mori L. Balanced Breed with Embryonic Z-Lethalities.
8. Nasirillaev, B., & Abdikodirov, M. (2021). EVALUATION OF MALE INDUSTRIAL HYBRIDS OF BOMBYX MORI L. SILKWORM. *Bulletin of National University of Uzbekistan: Mathematics and Natural Sciences*, 4(2), 185-194.